

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Gestão
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Desenvolvimento Pessoal
Gerência de Desenvolvimento Técnico Acadêmico

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO

A Importância da Representatividade Negra em Espaços de Gestão na Saúde Pública

Maria Eduarda de Oliveira da Silva Ferreira

**Rio de Janeiro
2025**

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Gestão
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Desenvolvimento Pessoal
Gerência de Desenvolvimento Técnico Acadêmico

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA
TÉCNICA – FAETEC ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL OSCAR TENÓRIO.**

**Trabalho de Conclusão de Estágio, como requisito parcial à obtenção do
Título de Técnico de Gerência em Saúde.**

Maria Eduarda de Oliveira da Silva Ferreira

Maria Eduarda de Oliveira da Silva Ferreira; e-mail: oliveiradasilvaferreiramariaed@gmail.com
Orientadora: Andressa Leal Reis do Nascimento

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso analisa a representatividade negra em espaços de gestão na saúde pública, discutindo como desigualdades raciais estruturais interferem na composição das lideranças do Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo tem como objetivo compreender a presença de pessoas negras em cargos estratégicos, identificar barreiras que dificultam sua ascensão profissional e evidenciar como a falta de diversidade impacta a qualidade da gestão. A pesquisa adotou abordagem bibliográfica e documental, utilizando dados oficiais do Ministério da Gestão e da Inovação, Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), IBGE, IPEA, Observatório da Presença Negra no Serviço Público, além de artigos científicos de bases como SciELO, PubMed e Google Scholar. Os resultados demonstram que, embora a população negra represente a maioria da sociedade brasileira, sua presença em cargos de liderança permanece abaixo do esperado, caracterizando o “funil racial”, no qual a participação diminui à medida que aumenta o nível hierárquico. Os dados também revelam disparidades salariais significativas entre trabalhadores brancos, pardos e pretos, reforçando desigualdades estruturais que influenciam as trajetórias profissionais no serviço público. Conclui-se que promover equidade racial na gestão em saúde é essencial para fortalecer a eficiência do SUS, garantir ambientes inclusivos e ampliar a democratização das decisões institucionais.

Palavras chaves: Representatividade Negra; Gestão em Saúde; Equidade Racial; Políticas Públicas; SUS.

ABSTRACT

This final paper analyzes Black representation in public health management, examining how structural racial inequalities influence leadership positions within the Brazilian Unified Health System (SUS). The study aims to understand the presence of Black professionals in strategic roles, identify barriers that limit their career progression, and highlight how the lack of diversity affects the quality of public health management. The research used a bibliographic and documentary approach, drawing on official data from the Ministry of Management and Innovation, the National School of Public Administration (ENAP), IBGE, IPEA, and the Observatory of Black Presence in the Public Service, as well as scientific articles from databases such as SciELO, PubMed, and Google Scholar. The results show that, although the Black population represents the majority of Brazilians, their participation in leadership positions remains disproportionately low, reinforcing the “racial funnel,” in which representation decreases as the hierarchical level rises. The findings also reveal significant wage disparities between White, Pardo, and Black workers, demonstrating how structural inequalities persist within the public sector. The study concludes that promoting racial equity in health management is essential to strengthen SUS efficiency, create inclusive institutional environments, and democratize decision-making processes.

Keywords: Black Representation; Health Management; Racial Equity; Public Policies; SUS.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	4
Desigualdade Salarial e Acesso a Cargos de Liderança.....	7
Representatividade em Cargos de Gestão.....	8
Barreiras Estruturais e Desafios Profissionais.....	8
Melhoria da Tomada de Decisão e Planejamento de Políticas.....	9
Inclusão e Representatividade na Gestão.....	9
Redução das Desigualdades Estruturais.....	9
Promoção da Qualidade e Eficiência do SUS.....	9
Efeito Inspirador e Transformador.....	10
3. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E Terciário.....	11
4. PROBLEMAS DE PESQUISA.....	14
5. OBJETIVO GERAL.....	16
6. METODOLOGIA.....	17
Esta pesquisa é de caráter exploratório e quantitativo, voltada para analisar a representatividade racial em cargos de gestão na administração pública da saúde. O estudo será realizado nos três níveis de atenção à saúde — primária, secundária e terciária — e abrangerá todos os níveis hierárquicos das unidades de saúde, permitindo compreender a diversidade tanto entre gestores quanto entre demais servidores.....	17
Aspectos e Considerações éticas.....	17
Amostra e participantes.....	17
Instrumento de coleta.....	17
Estratégia de análise de dados.....	18
7. CRONOGRAMA DO PROJETO.....	20
8. PROBLEMAS IDENTIFICADOS.....	21
9. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....	23
10. CONCLUSÃO.....	24
REFERÊNCIAS.....	25

1. INTRODUÇÃO

A representatividade negra nos espaços de gestão é um tema central para compreender os desafios e avanços no combate às desigualdades raciais no Brasil. Apesar de a população negra corresponder a mais da metade dos brasileiros (IBGE, 2023), sua presença em cargos de comando — especialmente na gestão primária, secundária e terciária — ainda é limitada, reflexo de um histórico de exclusão social e econômica (ALMEIDA, 2019; ENAP, 2024; REPÚBLICA.ORG, 2023).

A chegada dos negros ao Brasil, forçados ao trabalho escravo, marcou um dos períodos mais traumáticos da história do país. Vindos de diferentes regiões da África, que enfrentaram jornadas longas e desumanas, condições precárias de sobrevivência e a ruptura de suas culturas e identidades. Mesmo após a abolição da escravatura em 1888, essa população teve que lidar com um legado de desigualdade estrutural e restrições ao acesso à educação, trabalho e poder político. Apesar dessas adversidades, os negros contribuíram profundamente para a formação da cultura brasileira, deixando uma herança rica em tradições, saberes, música, culinária e valores comunitários (ALMEIDA, 2019; IPEA, 2022).

Essa sub-representação nos espaços de poder não é fruto apenas de discriminações pontuais, mas de um fenômeno mais amplo, denominado racismo estrutural, que se manifesta de forma sistêmica nas instituições e nas relações sociais (ALMEIDA, 2019; POLITIZE!, 2024; CONDESEF, 2025). Compreender esse contexto permite analisar criticamente as barreiras que dificultam a ascensão de profissionais negros a posições estratégicas e propor caminhos para a construção de uma gestão pública mais plural e inclusiva (IPEA, 2022; OBSERVATÓRIO DA PRESENÇA NEGRA, 2023).

Dessa forma, este trabalho busca discutir os conceitos fundamentais do racismo estrutural e, em seguida, abordar especificamente a presença — e a ausência — de pessoas negras nos espaços de gestão, com ênfase nas funções primárias à terciárias.

1.1 Justificativa

A inclusão de pessoas negras em cargos de gestão primária, secundária e terciária na administração pública possui relevância estratégica, social e institucional. Mais do que atender à representatividade, essa medida promove uma gestão pública

mais equilibrada, sensível e capaz de gerar decisões eficazes, considerando as diferentes realidades da população.

A diversidade na liderança fortalece a tomada de **decisões inclusivas**, pois gestores negros trazem experiências e perspectivas que enriquecem a formulação de **políticas públicas**, especialmente na **Atenção Primária à Saúde (APS)**. Além disso, sua presença em todos os pontos da **Rede de Atenção à Saúde (RAS)** garante que decisões estratégicas considerem de forma equitativa os diferentes níveis de atenção — primária, secundária e terciária —, promovendo maior eficácia e justiça na implementação das políticas de saúde. Nesse contexto, a presença de profissionais negros permite **adequar ações e programas às necessidades específicas das comunidades**, considerando aspectos culturais, sociais e econômicos de forma mais precisa.

Sob a perspectiva organizacional, a diversidade em cargos de gestão aumenta a **inovação e a qualidade das decisões**, uma vez que diferentes experiências permitem soluções mais criativas e contextualizadas para os desafios institucionais. No âmbito da APS, isso se traduz em **uma gestão mais próxima da realidade da população**, com maior capacidade de identificar lacunas e implementar ações que promovam justiça social e equidade no acesso aos serviços de saúde.

A implementação de políticas públicas contínuas e programas de capacitação é essencial para garantir a **permanência e ascensão de profissionais negros na gestão**, fortalecendo o impacto positivo da diversidade na administração pública. Dessa forma, promove-se não apenas a correção de desigualdades históricas, mas também uma sociedade **mais justa, participativa e inovadora**, com gestores que refletem a diversidade brasileira.

Além disso, a inclusão de gestores negros na Atenção Terciária, em hospitais de alta complexidade e centros de referência, é fundamental, pois decisões estratégicas nesse nível impactam políticas de saúde de grande escala. A representatividade nesses espaços assegura que as necessidades de toda a população, incluindo comunidades historicamente marginalizadas, sejam consideradas de forma mais equitativa (MENDES, 2008).

Portanto, a justificativa para a inclusão de pessoas negras na gestão primária, secundária e terciária da APS é ampla e multifacetada, abrangendo impactos sociais, administrativos e institucionais. Essa medida contribui para **fortalecer a democracia**, garantindo que a composição das lideranças reflita a diversidade da população brasileira e tornando as decisões mais representativas e legítimas. Além disso, promove **aprimoramento das políticas públicas**, pois gestores negros podem identificar lacunas e necessidades específicas de comunidades historicamente marginalizadas, contribuindo para a implementação de ações mais eficazes e equitativas. No âmbito organizacional, a diversidade favorece a inovação

e criatividade na gestão, permitindo soluções administrativas mais contextualizadas e eficientes.

Por fim, a presença de profissionais negros em cargos de liderança tem efeito inspirador e pedagógico, estimulando a mobilidade social, incentivando novas gerações a aspirarem a posições estratégicas e reforçando o protagonismo da população negra na construção de uma sociedade mais justa, participativa e inclusiva.

“Não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas” (RIBEIRO, 2025, online)

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Racismo Estrutural

O racismo estrutural é definido como uma forma de discriminação racial profundamente enraizada nas instituições sociais, políticas e econômicas, moldando desigualdades de forma sistemática e, muitas vezes, invisível para quem não é diretamente afetado. Segundo o Politize!, “o racismo estrutural representa um processo histórico em que condições de desvantagens e privilégios a determinados grupos étnico-raciais são reproduzidos nos âmbitos políticos, econômicos e culturais” (POLITIZE!, 2024). A Enciclopédia Significados reforça essa ideia ao apontar que se trata de uma discriminação sistemática que faz parte da cultura de um povo, perpetuando desigualdades (SIGNIFICADOS, 2024).

Para Silvio Almeida, autor do clássico *Racismo Estrutural*, “não existe racismo que não seja estrutural”, pois o racismo institucional e individual decorrem desse alicerce social racista (CONDSEF, 2025). A lógica é clara: o racismo está embutido nas estruturas da sociedade, seja por costumes, seja por normas legais ou práticas organizacionais que reproduzem privilégios.

“Não existe racismo que não seja estrutural. O racismo é a manifestação normal de uma sociedade que se organiza a partir de desigualdades e hierarquias raciais” (ALMEIDA, 2019, p. 23).

Nesse sentido, ao analisar desigualdades na gestão pública e nos sistemas de saúde, observa-se que o racismo estrutural também se manifesta no acesso a serviços. As Redes de Atenção à Saúde (RAS), conforme definidas por Mendes (2008), são um exemplo de como as desigualdades estruturais podem atravessar diferentes níveis de cuidado, já que a população negra enfrenta barreiras progressivas na Atenção Primária, Secundária e Terciária.

2.2 Representatividade Negra na Gestão da Saúde Pública

No contexto do serviço público brasileiro, abrangendo as esferas **federal, estadual e municipal**, indivíduos que se autodeclararam pretos ou pardos compõem a população negra, categoria estatística adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022; 2023) para medir desigualdades raciais. Conforme o Censo Demográfico de 2022, **45,3%** da população se declarou parda e **10,2%** preta — somando cerca de **55,5%** da população brasileira como negros. Apesar de representarem a maioria demográfica, sua presença no setor público é desproporcional: dados do Sistema de Administração de Recursos Humanos (SIAPE, 2020) revelam que apenas **35,09%** dos servidores ativos do Executivo Federal se identificam como pretos ou pardos. Essa sub-representação também se manifesta nos níveis estadual e municipal, embora nesses últimos a proporção de vinculados negros seja relativamente maior (o setor municipal concentra **55,3%** do total de negros no serviço público), comparado ao nível federal (**14,6%**) e estadual (**30,1%**) (IPEA, 2019). Além disso, nas Eleições Municipais de 2024, somente **35,6%** dos candidatos a prefeito declararam-se negros ou pardos, número inferior ao percentual que esses grupos representam na população total brasileira. No âmbito da liderança federal, o estudo **“Lideranças Negras no Estado Brasileiro (1995-2024)”** aponta que cerca de **39%** dos cargos de direção, autarquias e fundações são ocupados por pessoas negras ou indígenas, indicando avanços, embora ainda insuficientes, especialmente nos escalões mais altos de poder.

À medida que se avança na hierarquia administrativa, a sub-representação torna-se ainda mais evidente. Os Cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) vão do nível 1 ao 6, sendo que, quanto maior o nível, maiores também são as responsabilidades e complexidades das funções. Nos cargos de nível 6 (DAS-6), dos 240 existentes, apenas **14,58%** eram ocupados por pessoas negras. Já nos DAS-5, a proporção era de **18,46%**, e nos DAS-4 chegou a **25,35%**. Esse cenário reflete o chamado “funil racial”, em que a representatividade diminui progressivamente conforme aumenta o grau de responsabilidade e prestígio das funções (SIAPE, 2020).

Um estudo da ENAP - **Escola Nacional de Administração Pública** - (2024) confirmou que, embora o percentual geral de pessoas negras no serviço público federal tenha atingido cerca de **40,2%** em 2023, essa representatividade cai à medida que os cargos exigem maior poder decisório e remuneração. Esse padrão não se restringe à esfera federal, mas também se manifesta nos níveis estadual e municipal, reforçando a ideia de que o funil racial atravessa toda a administração pública brasileira. Da mesma forma, no campo da saúde, essa lógica também pode ser observada: enquanto o acesso à Atenção Primária apresenta maior capilaridade, o ingresso em serviços especializados da Atenção Secundária e, principalmente, em serviços de alta complexidade da Atenção Terciária, é progressivamente mais

restrito para a população negra, reproduzindo desigualdades estruturais já identificadas na ocupação de cargos de gestão (MENDES, 2008).

“A representatividade racial diminui à medida que os cargos na hierarquia administrativa se tornam mais elevados.” (REPÚBLICA.ORG, 2023)

“Esse fenômeno é observado não apenas no nível federal, mas também nos âmbitos estaduais e municipais, revelando que o chamado “funil racial” permeia todas as esferas da administração pública.” (ENAP, 2024).

2.3 Relacionamento com o Sistema de Saúde

A representatividade negra em cargos de gestão na saúde pública exerce influência direta sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a qualidade das políticas públicas implementadas. A presença de gestores negros em posições estratégicas permite que decisões administrativas considerem de forma mais ampla as necessidades de diferentes grupos populacionais, promovendo maior equidade no acesso e na prestação de serviços de saúde (IPEA, 2022; ENAP, 2024).

A inclusão de gestores negros contribui para que políticas e programas de saúde sejam planejados e executados de maneira mais sensível às realidades locais, incorporando perspectivas culturais, sociais e econômicas diversas. Estudos mostram que a diversidade na liderança fortalece a tomada de decisões, estimula práticas de gestão mais colaborativas e inovadoras, e promove um ambiente institucional que valoriza a pluralidade de experiências e conhecimentos (REPÚBLICA.ORG, 2023).

Além disso, a representatividade negra influencia positivamente a relação entre gestores e profissionais de saúde, fortalecendo a confiança e a identificação da população com o sistema de saúde. A presença de lideranças negras é percebida como um indicador de justiça social e de compromisso com a equidade, estimulando maior engajamento de equipes multidisciplinares e motivando a participação de

comunidades historicamente marginalizadas nos processos de cuidado (IPEA, 2022).

Em termos de planejamento e execução de políticas públicas, gestores negros têm a oportunidade de identificar lacunas que passam despercebidas em estruturas administrativas homogêneas. Isso contribui para a formulação de estratégias mais inclusivas, voltadas à redução de desigualdades estruturais, à ampliação do acesso aos serviços e à melhoria da qualidade da atenção prestada, tornando o SUS mais eficiente e representativo (ENAP, 2024).

Portanto, a representatividade negra na gestão não é apenas uma questão de justiça social, mas também um fator estratégico para o fortalecimento e aprimoramento do sistema de saúde. Líderes negros podem atuar como agentes de transformação institucional, garantindo que a diversidade seja refletida nas decisões que impactam diretamente a saúde da população.

2.4 Mulheres Negras em Cargos de Liderança na Saúde Pública

A presença de mulheres negras em cargos de liderança na saúde pública brasileira é significativamente inferior à de outras demografias, refletindo uma realidade de sub-representação que se estende a diversos setores da sociedade. Embora representem 29% da população brasileira, as mulheres negras ocupam apenas 3% dos cargos de liderança nas empresas, do nível de gerência e acima (ROCHA, 2025).

Desigualdade Salarial e Acesso a Cargos de Liderança

A disparidade salarial entre mulheres negras e seus pares é alarmante. Dados de 2024 indicam que as mulheres negras recebem, em média, R\$ 2.864,39 por mês, o que representa 47,5% do salário médio dos homens não negros, que é de R\$ 4.745,53 (BRASIL, 2025). Essa desigualdade é ainda mais acentuada em cargos de liderança. Em funções de direção e gerência, as mulheres ganham, em média, 27% menos que os homens, e em funções de nível superior, a diferença chega a 31,2% (BRASIL, 2025).

No contexto da saúde pública, essa disparidade salarial reflete-se na escassez de mulheres negras em posições de decisão, o que limita a implementação de políticas públicas que atendam às necessidades dessa população.

Representatividade em Cargos de Gestão

A presença de mulheres negras em cargos estratégicos na administração pública federal permanece extremamente baixa quando comparada à força de trabalho total

do SUS. Embora representem uma parcela significativa dos profissionais da saúde, sua ocupação em posições de liderança ainda é limitada. Dados recentes indicam que apenas **9% dos cargos de alta liderança no governo federal** são ocupados por mulheres que se declaram pretas ou pardas, segundo estudo da **Fundação Lemann (2025)** sobre desigualdades de raça e gênero na gestão pública. Essa sub-representação evidencia barreiras estruturais que dificultam tanto o acesso quanto a permanência de mulheres negras em espaços decisórios, reforçando desigualdades históricas e limitando a pluralidade nos processos de gestão.

Barreiras Estruturais e Desafios Profissionais

As mulheres negras enfrentam barreiras estruturais que dificultam sua ascensão a cargos de liderança. Entre os principais obstáculos estão:

- **Racismo e Sexismo Estrutural:** A interseção entre racismo e sexismo cria um ambiente de trabalho hostil, onde mulheres negras enfrentam discriminação tanto por sua raça quanto por seu gênero.
- **Falta de Políticas Afirmativas:** A ausência de programas de capacitação e promoção voltados para a inclusão de mulheres negras em cargos de liderança contribui para sua sub-representação.
- **Desigualdade no Acesso à Educação e Formação:** Mulheres negras têm menor acesso a oportunidades educacionais e de formação profissional, o que limita suas chances de ascender a posições de liderança.
- **Sobrecarga de Trabalho e Dupla Jornada:** Muitas mulheres negras enfrentam a sobrecarga de trabalho devido à dupla jornada, acumulando responsabilidades no ambiente profissional e doméstico, o que impacta negativamente em sua carreira.

2.5 Impactos da Representatividade Negra e de Mulheres Negras na Gestão do SUS

A presença de gestores negros e, em especial, de mulheres negras em cargos de liderança na saúde pública exerce impactos significativos sobre a qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS), influenciando desde decisões administrativas até a formulação de políticas públicas mais inclusivas. A diversidade na liderança contribui para que as estratégias adotadas pelo SUS considerem de maneira mais ampla as desigualdades históricas e sociais existentes na população brasileira (IPEA, 2022; ENAP, 2024).

Melhoria da Tomada de Decisão e Planejamento de Políticas

Gestores negros e mulheres negras, ao trazerem suas experiências e vivências pessoais, são capazes de identificar lacunas nos serviços de saúde que muitas vezes passam despercebidas por equipes homogêneas. Essa perspectiva é essencial para o planejamento de ações que contemplem as necessidades de populações historicamente marginalizadas, promovendo equidade no acesso e na qualidade da atenção à saúde (REPÚBLICA.ORG, 2023).

Inclusão e Representatividade na Gestão

A baixa representatividade de mulheres negras na liderança do SUS também repercute diretamente na capacidade institucional de formular políticas sensíveis às questões raciais e de gênero. Apesar de comporem grande parte da força de trabalho da saúde pública, a sua presença em postos de comando permanece restrita — novamente refletida no índice de **9%** para cargos de alta liderança no Executivo Federal (FUNDAÇÃO LEMANN, 2025). Esse cenário limita a diversidade nas tomadas de decisão, reduz a sensibilidade das gestões às desigualdades raciais históricas e enfraquece a construção de políticas mais equitativas. Assim, promover a inclusão de mulheres negras na gestão não é apenas um ato de justiça social, mas um passo essencial para melhorar a qualidade e a eficiência da administração pública em saúde.

Redução das Desigualdades Estruturais

A participação de gestores negros contribui para a redução de desigualdades estruturais no SUS, ao priorizar políticas e programas que considerem fatores socioeconômicos, culturais e raciais. Para mulheres negras, em especial, a presença em cargos de decisão ajuda a combater a discriminação histórica, melhora a equidade salarial e fortalece oportunidades de ascensão profissional, promovendo mobilidade social e inspirando novas gerações (BRASIL, 2025; ROCHA, 2025).

Promoção da Qualidade e Eficiência do SUS

Gestores que representam a diversidade da população brasileira tendem a adotar práticas mais inclusivas e colaborativas, aumentando a eficiência administrativa e a qualidade do atendimento. A diversidade na liderança permite uma gestão mais sensível e adaptada à realidade de comunidades vulneráveis, fortalecendo a confiança da população no sistema e incentivando maior engajamento nos cuidados preventivos e nos serviços de saúde (IPEA, 2022; ENAP, 2024).

Efeito Inspirador e Transformador

Além dos impactos administrativos e estratégicos, a presença de líderes negros e mulheres negras no SUS possui um efeito simbólico e pedagógico: funciona como

um modelo para jovens e profissionais negros, incentivando a educação, a capacitação e a busca por posições de liderança. Esse efeito role model é fundamental para quebrar ciclos de exclusão e consolidar uma cultura institucional mais inclusiva, equitativa e representativa (REPÚBLICA.ORG, 2023; SOUZA, 2025).

3. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO

3.1 Gestão Primária: Atenção Primária à Saúde (APS)

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui o primeiro nível de contato do indivíduo com o Sistema Único de Saúde (SUS). Caracteriza-se por um conjunto de ações voltadas à promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde, compreendida como o conjunto de ações e hábitos que visam preservar o bem-estar físico e mental, prevenindo doenças e promovendo uma vida saudável. O objetivo é oferecer cuidado integral, impactando positivamente a situação de saúde da população (BRASIL, 2024).

A APS é implementada por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam como centros de atendimento primário (BRASIL, 2025). Cada UBS possui pelo menos uma Equipe de Saúde da Família, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde (BRASIL, 2017; BRASIL, 2024). Essas equipes atuam diretamente nas ruas, domicílios, comunidades, instituições de ensino e casas de repouso, promovendo saúde e prevenindo doenças (BRASIL, 2024).

Em 2024, o Brasil contava com **44.938 UBS** em operação, abrangendo todas as regiões do país. Destas, **96%** tinham médicos em suas equipes e **87%** utilizavam prontuário eletrônico, indicando avanços na informatização e na qualidade do atendimento (BRASIL, 2025). Atualmente, a APS atende cerca de **75%** da população brasileira, sendo a principal porta de entrada do SUS.

3.2 Gestão Secundária: Atenção Secundária à Saúde

A Atenção Secundária refere-se ao segundo nível de atenção, caracterizado por serviços especializados que exigem maior complexidade tecnológica e profissional. O acesso a esse nível ocorre a partir da APS ou da rede de urgências. Profissionais da atenção básica encaminham usuários para serviços especializados via centrais municipais, regionais ou estaduais (BRASIL, 2022).

Nesse nível, destacam-se **hospitais, clínicas especializadas e unidades de pronto atendimento (UPAs)**, que oferecem atendimentos ambulatoriais de especialidades médicas e odontológicas, urgência e emergência, saúde mental, exames laboratoriais e de imagem, além de cirurgias. O **Sistema de Regulação**

(Sisreg) organiza o fluxo de atendimentos, garantindo a referência adequada da APS (BRASIL, 2022).

A gestão da Atenção Secundária envolve a coordenação entre diferentes pontos de atenção, assegurando a continuidade do cuidado e a resolubilidade das necessidades de saúde dos usuários, entendida como a capacidade de um serviço de saúde de atender o problema ou dificuldade do paciente sem problemas ou contratempos, promovendo satisfação, qualidade e humanização ao usuário. A integração entre APS e atenção secundária é essencial para o funcionamento eficaz da **Rede de Atenção à Saúde** (BRASIL, 2022).

3.3 Gestão Terciária: Atenção Terciária à Saúde

A Atenção Terciária corresponde ao nível mais complexo da Rede de Atenção à Saúde, caracterizado por serviços altamente especializados, como hospitais de grande porte, centros de referência e unidades destinadas a procedimentos de alta complexidade, incluindo cirurgias avançadas e transplantes. De acordo com Mendes (2008), a Atenção Terciária é um dos componentes essenciais da estrutura operacional das redes, que devem funcionar de forma articulada com os demais níveis de atenção, garantindo continuidade e integralidade do cuidado.

Embora de acesso mais restrito, esse nível exerce papel fundamental na resolutividade do sistema, sendo responsável pelo atendimento de condições graves e complexas. Entretanto, o chamado funil racial se manifesta também nesse ponto: quanto maior a complexidade tecnológica e o prestígio do serviço, menores tendem a ser as chances de acesso da população negra, reforçando desigualdades históricas no sistema de saúde. A ausência de gestores negros em espaços decisórios da Atenção Terciária contribui para a manutenção desse ciclo, limitando a representatividade justamente onde as decisões estratégicas impactam de forma mais ampla as políticas públicas e a alocação de recursos.

3.4 Representatividade como Incentivo à População Negra

A presença de pessoas negras em cargos de gestão, especialmente nos níveis primário, secundário e terciário da saúde, exerce um efeito multiplicador sobre toda a população negra. Quando indivíduos que historicamente enfrentaram exclusão social e racial alcançam posições de liderança, eles **reforçam a ideia de que a ascensão profissional é possível**, desafiando estereótipos e preconceitos enraizados na sociedade (ALMEIDA, 2019).

Além disso, a participação ativa de profissionais negros na gestão permite **incluir perspectivas diversas nas tomadas de decisão**, garantindo que políticas públicas e estratégias de atendimento considerem realidades e necessidades específicas da população negra. Isso não apenas promove maior equidade nos serviços de saúde, mas também fortalece a **confiança da comunidade no sistema de atenção à saúde**, estimulando a busca por cuidado e prevenção (BRASIL, 2024).

A representatividade também atua como **fator motivacional** para jovens e profissionais negros em início de carreira. Ao observar exemplos concretos de liderança negra, indivíduos se sentem mais encorajados a investir em educação, capacitação e participação em órgãos de gestão. Esse efeito, conhecido como **role model**, demonstra que barreiras históricas podem ser superadas e que o talento e a competência não são limitados pela cor da pele (ENAP, 2024).

Por fim, a presença de pessoas negras nos cargos de gestão contribui para a construção de uma cultura institucional mais inclusiva. Equipes e organizações que refletem a diversidade da sociedade tendem a desenvolver **ambientes de trabalho mais justos e colaborativos**, incentivando a valorização de habilidades e competências de todos os profissionais, independentemente de sua origem étnico-racial (REPÚBLICA.ORG, 2023).

4. PROBLEMAS DE PESQUISA

A sub-representação de pessoas negras em cargos de gestão pública no Brasil evidencia a persistência de desigualdades raciais estruturais. Apesar de constituírem aproximadamente **56%** da população brasileira, elas ocupam apenas **40%** dos cargos no Poder Executivo Federal e **28%** no Poder Judiciário. Essa diferença é ainda mais acentuada em cargos de nível superior, revelando uma presença reduzida em posições de liderança e decisão (IPEA, 2022; OBSERVATÓRIO DA PRESENÇA NEGRA NO SERVIÇO PÚBLICO, 2023).

Além da menor representatividade, há disparidades salariais relevantes: servidores negros recebem, em média, **21%** a menos que colegas brancos, mesmo possuindo **8%** a mais de tempo de serviço. Esses dados indicam não apenas a menor presença nos postos de comando, mas também diferenças no reconhecimento profissional e valorização salarial (IPEA, 2022; OBSERVATÓRIO DA PRESENÇA NEGRA NO SERVIÇO PÚBLICO, 2023).

Embora existam leis voltadas à inclusão de pessoas negras no serviço público, como a Lei de Cotas, a participação ainda é insuficiente. Pesquisas da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) mostram que negros representam apenas **37,6%** dos cargos efetivos na administração direta federal, sugerindo que as políticas atuais não garantem resultados efetivos (ENAP, 2024).

Essa situação evidencia a necessidade de investigar as hipóteses que explicam a sub-representação e os problemas decorrentes. Entre elas, destacam-se a ausência de políticas públicas efetivas que promovam equidade racial e a manutenção de desigualdades estruturais que limitam o acesso de pessoas negras a cargos de liderança e decisão (ID ONLINE, 2023).

4.1 FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA

A sub-representação de pessoas negras em cargos de gestão pública decorre, em grande parte, da insuficiência de políticas afirmativas capazes de promover inclusão e equidade racial (ENAP, 2024; IPEA, 2022). A ausência de medidas específicas voltadas à inclusão dessa população resulta em uma representatividade inferior à proporção de negros na sociedade, evidenciando desigualdades estruturais que limitam sua participação em posições de liderança (REPÚBLICA.ORG, 2023; OBSERVATÓRIO DA PRESENÇA NEGRA NO SERVIÇO PÚBLICO, 2023). Ademais, a inexistência de ações afirmativas contribui para a perpetuação dessas desigualdades, restringindo oportunidades de tomada de decisão e influência nos

processos administrativos (ALMEIDA, 2019; IDONLINE, 2023). Por outro lado, a implementação de políticas públicas inclusivas mostra-se uma estratégia eficaz para ampliar a equidade racial e social, refletindo de forma mais fiel a diversidade presente no Brasil e promovendo um ambiente de gestão mais plural e representativo (ENAP, 2024; IPEA, 2022).

5. OBJETIVO GERAL

- Analisar a representatividade negra em cargos de gestão na saúde e seus impactos sociais, administrativos e institucionais.

5.1 Objetivos Específicos

- Mapear cargos de gestão ocupados por negros/pardos nos três níveis de atenção à saúde, identificando padrões e lacunas.
- Investigar percepções e barreiras ao acesso a cargos de gestão entre profissionais pretos e pardos e não negros.

“Persistem desigualdades de gênero e raça na gestão pública, a política de cotas raciais, embora represente avanços, enfrenta limitações, e mulheres negras lidam com múltiplas formas de discriminação, o que agrava os obstáculos à representatividade”

(GUEDES et al., 2022; ARRUDA et al., 2022; GODINHO et al., 2022).

6. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório, descritivo e qualitativo, fundamentado em análise documental, dados secundários e revisão integrativa da literatura. Esse formato metodológico possibilita examinar a representatividade racial em cargos de gestão na saúde pública utilizando exclusivamente materiais públicos, institucionais e acadêmicos, sem a necessidade de coleta direta de dados com indivíduos.

O estudo mantém como eixo de investigação os três níveis de atenção à saúde — Atenção Primária, Atenção Secundária e Atenção Terciária — analisados a partir de documentos oficiais, diretrizes, relatórios institucionais e produções acadêmicas que descrevem suas estruturas e processos de gestão.

6.1 Aspectos e Considerações éticas

Por não envolver seres humanos, identificação individual, questionários, entrevistas ou intervenções, esta pesquisa **não se enquadra nas diretrizes éticas da Resolução CNS nº 466/2012 e nº 510/2016**, sendo, portanto, **dispensada de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa**.

Todos os dados analisados são públicos, secundários ou provenientes de repositórios científicos. Não há riscos éticos, tampouco necessidade de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa não recebeu financiamento institucional e não apresenta conflito de interesses.

6.2 Amostra e participantes

Por se tratar de um estudo documental, **não há amostra e não há participantes**. Nenhuma informação será coletada diretamente de indivíduos. A pesquisa utiliza exclusivamente documentos públicos, estatísticas oficiais e literatura científica relacionada à representatividade racial e gestão pública em saúde.

6.3 Fontes de Dados

Serão utilizados documentos e estudos provenientes de instituições de reconhecida credibilidade nacional e internacional, incluindo:

- Ministério da Saúde;
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);
- Escola Nacional de Administração Pública (ENAP);
- Observatório da Presença Negra no Serviço Público;
- República.org;
- Bases científicas: SciELO, PubMed e Google Scholar.

Tais fontes serão selecionadas considerando rigor metodológico, relevância temática e atualidade.

6.4 Procedimentos de coleta de dados

A coleta será realizada por meio de **busca eletrônica sistematizada**, envolvendo:

a) identificação de descritores, tais como: “representatividade negra”, “gestão em saúde”, “equidade racial”, “liderança negra”, “desigualdades raciais” e “SUS”;

b) localização de documentos institucionais, relatórios, indicadores e bases estatísticas;

c) triagem e seleção do material com base em pertinência, confiabilidade e data de publicação;

d) organização das informações em planilhas digitais para posterior análise temática.

6.5 Estratégia de análise de dados

Os dados serão analisados de maneira **qualitativa e temática**, seguindo etapas de:

a) leitura aprofundada dos documentos selecionados;

b) categorização dos achados em eixos analíticos, como:

- presença de pessoas negras em cargos de gestão;
- barreiras estruturais de ascensão profissional;
- desigualdades raciais nos diferentes níveis de atenção;
- impactos da diversidade na gestão e no cuidado;

c) integração dos resultados com a literatura especializada e com o referencial teórico adotado.

Quando disponíveis, dados secundários quantitativos serão interpretados de forma **descritiva**, a partir de indicadores divulgados por órgãos oficiais.

6.6 Cenário do estudo

O cenário analítico envolve os três níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) — **Atenção Primária, Secundária e Terciária** — compreendidos a partir de documentos oficiais, normativas, diretrizes e literatura especializada.

Não serão realizadas visitas a unidades de saúde, nem observações in loco. Toda a construção do cenário será feita por meio de análise documental.

7. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1. **Sub-representação em cargos de liderança:** A presença reduzida de negros em posições estratégicas revela barreiras estruturais no acesso a funções de decisão (IPEA, 2022; OBSERVATÓRIO DA PRESENÇA NEGRA NO SERVIÇO PÚBLICO, 2023).
2. **Desigualdade salarial e reconhecimento:** Servidores negros recebem remuneração inferior e enfrentam maior tempo de serviço para alcançar postos equivalentes aos de servidores brancos, mostrando desigualdade de valorização (IPEA, 2022; OBSERVATÓRIO DA PRESENÇA NEGRA NO SERVIÇO PÚBLICO, 2023).
3. **Limitações das políticas públicas:** Apesar da Lei de Cotas e outras medidas, a inclusão ainda é parcial. Negros representam apenas 37,6% dos cargos efetivos na administração direta federal, evidenciando a necessidade de estratégias mais efetivas (ENAP, 2024).
4. **Perpetuação das desigualdades estruturais:** A falta de políticas eficazes mantém o ciclo de exclusão histórica, restringindo a diversidade na gestão e na tomada de decisões (IDONLINE, 2023).

7.1 Justificativa para Políticas Públicas Afirmativas

A implementação de medidas afirmativas é essencial para reduzir desigualdades históricas enfrentadas pela população negra. Entre os principais benefícios esperados estão:

- **Equidade racial:** Assegurar que a composição dos cargos reflita a diversidade social, considerando as diferentes realidades da população.
- **Fortalecimento democrático:** A inclusão de negros nos espaços de decisão amplia a representatividade e torna a gestão pública mais plural.
- **Mobilidade social:** Oportunidades de liderança promovem ascensão profissional, inspirando novas gerações e incentivando o protagonismo negro.

- **Redução das desigualdades sociais:** Aumentar a participação negra contribui para diminuir disparidades socioeconômicas e valorizar o talento profissional.

8. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados foi desenvolvida a partir da integração de dados oficiais obtidos em fontes reconhecidas, incluindo o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Observatório da Presença Negra no Serviço Público (OPNSP), República.org e bases científicas como SciELO, PubMed e Google Scholar. A partir dessas evidências, foi possível construir um panorama atual da representatividade racial, com foco na presença de pessoas negras (pretas e pardas) em cargos de gestão no setor público, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo deste capítulo é interpretar criticamente os dados, identificar padrões de desigualdade racial e discutir de que forma a baixa representatividade na gestão pública afeta a qualidade das políticas, a justiça social e o funcionamento do sistema de saúde.

8.1 Panorama quantitativo da representatividade negra

Os dados apontam que, embora a população negra represente mais da metade do Brasil, sua presença em cargos estratégicos ainda está abaixo do esperado. Em 2023, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), 36,1% dos cargos de liderança no governo federal eram ocupados por pessoas negras. Já segundo a ENAP, 40,2% dos servidores civis federais são negros — porém sua presença cai para 32,2% quando se analisam carreiras de nível superior e funções gerenciais.

Esse descompasso compõem o chamado “funil racial”, em que a representatividade diminui quanto maior é o nível hierárquico ou o prestígio do cargo.

A partir dessas informações, foi elaborado o seguinte gráfico para ilustrar a discrepância entre presença total, presença na liderança e presença nos cargos mais altos (onde a ENAP aponta entre 19% e 29% de representatividade):

Quantitativo da Representatividade

A comparação visual evidencia a diferença entre a presença total de pessoas negras no serviço público e sua ocupação nos espaços de maior poder decisório. Enquanto 40,2% dos servidores federais são negros, essa proporção cai para 36,1% nos cargos de liderança e despenca ainda mais nos cargos de maior remuneração, onde a participação média é de aproximadamente 24%. Esse padrão reforça o “funil racial” identificado pela ENAP, mostrando que, embora a entrada no serviço público tenha avançado, a ascensão profissional continua marcada por barreiras estruturais que limitam a presença negra nos níveis mais altos da hierarquia estatal.

8.2 Distribuição por nível hierárquico e impacto do “funil racial”

A redução da presença negra conforme o avanço hierárquico não ocorre por acaso: trata-se de um fenômeno associado a desigualdades de trajetória, barreiras institucionais e ausência histórica de políticas afirmativas no setor público.

Segundo estudos da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), a participação negra em cargos de alta remuneração varia entre **19% e 29%**, faixas significativamente abaixo da representatividade demográfica nacional. Mesmo com políticas recentes — como a reserva de 30% de cargos comissionados para pessoas negras — o avanço ainda é lento e insuficiente.

Esses dados reforçam o entendimento de que a desigualdade racial não se restringe ao acesso inicial ao serviço público, mas também à permanência, ascensão e reconhecimento profissional.

8.3 Desigualdades salariais como indicador estrutural

A disparidade racial também se expressa de forma contundente na renda. De acordo com dados oficiais do governo federal divulgados em 2023:

- **Branços:** R\$ 11.983,84
- **Pardos:** R\$ 9.459,56
- **Pretos:** R\$ 8.487,99

As pessoas negras recebem, em média, **21% a menos** (pardos) e **29% a menos** (pretos) que pessoas brancas. Isso evidencia que a desigualdade racial se mantém mesmo quando negros e brancos ocupam funções semelhantes dentro do serviço público.

Com base nesses dados, foi elaborado o gráfico abaixo:

O gráfico evidencia que as desigualdades salariais acompanham a hierarquização racial já observada no serviço público. Mesmo quando ocupam funções semelhantes, servidores negros — especialmente os que se autodeclararam pretos — continuam recebendo significativamente menos do que servidores brancos. Essa diferença de 21% a 29% reforça que a desigualdade não é apenas de presença nos cargos, mas também de valorização profissional e reconhecimento institucional. A persistência dessas disparidades demonstra que a equidade racial no serviço público depende não só de ampliar o acesso e a representatividade, mas também

de corrigir assimetrias salariais que afetam diretamente a trajetória e a permanência de profissionais negros no Estado.

8.4 Relação entre representatividade e qualidade da gestão em saúde

A literatura científica acessada em SciELO, PubMed e Google Scholar aponta que a diversidade racial em posições de decisão melhora:

- A efetividade das políticas públicas;
- A sensibilidade institucional para desigualdades sociais;
- A equidade em processos de planejamento e avaliação;
- O reconhecimento das necessidades de populações vulneráveis.

No contexto do **Sistema Único de Saúde (SUS — Sistema Único de Saúde)**, isso é ainda mais relevante, já que grande parte dos usuários do sistema pertence à população negra. Assim, a baixa presença de gestores negros pode reproduzir vieses estruturais e dificultar avanços em políticas de equidade racial, humanização, acesso e qualidade assistencial.

8.5 Síntese final: o que os dados revelam

Os dados consultados apontam para três conclusões principais:

1. **A presença de pessoas negras no serviço público aumentou nos últimos anos**, mas esse avanço ainda é insuficiente em termos de distribuição e proporcionalidade.
2. **Há forte desigualdade hierárquica**: quanto maior o nível do cargo, menor a presença negra — o que comprova a existência de barreiras de ascensão.
3. **A desigualdade salarial permanece significativa**, reforçando limitações estruturais que afetam motivação, permanência e carreira.

A análise evidencia a necessidade de fortalecer políticas que garantam não apenas a entrada, mas também o crescimento profissional de pessoas negras dentro do serviço público e, especialmente, nos espaços de gestão da saúde. Sem essas medidas, as desigualdades tendem a se perpetuar e a comprometer a construção de um SUS verdadeiramente equânime.

9. Recomendações e Implicações para a Gestão Pública em Saúde

A análise dos dados evidencia que a representatividade negra em espaços de gestão pública continua marcada por desigualdades estruturais que atravessam acesso, permanência e ascensão profissional. Diante desse cenário, é fundamental que o Sistema Único de Saúde (SUS) incorpore estratégias concretas para promover equidade racial como eixo estruturante da administração pública. As recomendações a seguir integram ações normativas, operacionais e institucionais que podem fortalecer a presença de pessoas negras em cargos estratégicos e qualificar a gestão em saúde.

9.1 Políticas afirmativas, monitoramento e desenvolvimento profissional

A ampliação de políticas afirmativas é fundamental para fortalecer a presença negra em posições estratégicas da gestão pública. Além da reserva de vagas em cargos comissionados, torna-se essencial institucionalizar programas contínuos de desenvolvimento profissional, oferecendo a servidores negros oportunidades reais de capacitação, mentoria e progressão na carreira. Essas ações devem ser acompanhadas de mecanismos permanentes de monitoramento, com a padronização da coleta de dados raciais nos sistemas de gestão de pessoas, divulgação periódica de relatórios e criação de indicadores transparentes que permitam avaliar avanços e identificar retrocessos. Investir em formação técnica, liderança pública e trilhas de ascensão profissional contribui para reduzir desigualdades históricas e consolidar trajetórias qualificadas dentro do SUS.

9.2 Ambientes inclusivos e promoção da equidade institucional

A construção de espaços de trabalho acolhedores e livres de discriminação é essencial para garantir permanência e dignidade à população negra no serviço público. Nesse sentido, recomenda-se o fortalecimento de ações de enfrentamento ao racismo institucional, como formações continuadas sobre diversidade, criação e atuação ativa de comissões internas de equidade racial e implementação de canais seguros para denúncias e acolhimento. Além disso, é necessário promover uma cultura organizacional baseada em justiça, pluralidade e respeito, assegurando que a diversidade esteja presente tanto nas práticas cotidianas quanto nas decisões administrativas. Ambientes institucionalmente inclusivos geram impactos positivos na saúde dos trabalhadores, na qualidade do atendimento e na eficácia das políticas implementadas.

9.3 Equidade racial como eixo estruturante da gestão em saúde

A equidade racial deve ser incorporada como diretriz transversal no planejamento, na organização e na avaliação das ações do SUS. Para isso, é indispensável inserir indicadores de raça/cor nos processos de auditoria, monitoramento e planejamento estratégico; garantir diversidade racial na composição de conselhos, comissões e espaços de tomada de decisão; e incluir as especificidades da população negra na formulação de protocolos assistenciais e nas ações de educação permanente em saúde. Ao reconhecer a equidade racial como componente estruturante da gestão pública, fortalece-se o compromisso com os princípios de integralidade, universalidade e justiça social que orientam o SUS.

9.4 Produção científica e consolidação de dados sobre raça e gestão

O avanço das políticas de equidade depende diretamente de uma produção científica sólida e baseada em evidências. Nesse sentido, recomenda-se fomentar pesquisas sobre raça e gestão em saúde por meio de bolsas, editais, parcerias institucionais e incentivo à publicação acadêmica. Também é fundamental criar observatórios institucionais de equidade racial e integrar dados provenientes de órgãos como IBGE, IPEA, MGI, ENAP e OPNSP em bases consolidadas e acessíveis ao público. A sistematização e análise contínua desses dados fortalecem a formulação de políticas públicas, orientam intervenções mais eficazes e permitem a construção de diagnósticos mais precisos e contextualizados.

10. CONCLUSÃO

A análise realizada evidencia que a representatividade negra em espaços de gestão na saúde pública brasileira permanece marcada por desigualdades históricas, estruturais e institucionais. Apesar de avanços recentes, como o aumento da presença negra no serviço público e a implementação de políticas afirmativas, os dados demonstram que a ascensão a cargos de maior responsabilidade e poder decisório ainda encontra barreiras significativas. O fenômeno do “funil racial”, observado nos três níveis de atenção do SUS, revela que a participação de pessoas negras diminui à medida que se elevam as exigências hierárquicas, acadêmicas e profissionais, reproduzindo desigualdades que atravessam toda a estrutura estatal.

A literatura e os dados oficiais analisados confirmam que a baixa representatividade não é resultado de fatores individuais, mas de processos sistêmicos relacionados ao racismo estrutural, à desigualdade salarial, à falta de políticas efetivas de inclusão e à ausência de ambientes organizacionais realmente acolhedores e equitativos. Além disso, a escassez de mulheres negras em cargos estratégicos reforça a sobreposição de desigualdades de raça e gênero, ampliando os desafios de permanência e ascensão profissional.

Ao mesmo tempo, os estudos mostram que a presença de gestores negros traz impactos positivos diretos para o SUS: melhora a tomada de decisões, fortalece a sensibilidade institucional para desigualdades sociais, amplia a qualidade das políticas implementadas e contribui para a construção de ambientes mais justos, diversos e democráticos. A diversidade na liderança também possui efeito simbólico e transformador, inspirando novas trajetórias profissionais e ampliando a participação de grupos historicamente excluídos.

Os resultados deste estudo reforçam a urgência de políticas estruturantes que promovam equidade racial na gestão pública em saúde, como o fortalecimento das ações afirmativas, o monitoramento contínuo da diversidade, a construção de ambientes inclusivos e a valorização da pesquisa científica sobre desigualdades raciais. Tais medidas são essenciais para garantir que o SUS avance enquanto sistema público universal e equânime, refletindo de forma mais fiel a diversidade da população brasileira.

Portanto, promover a representatividade negra nos espaços de gestão da saúde pública não é apenas uma demanda ética ou social, mas uma estratégia fundamental para qualificar políticas, democratizar decisões e construir um sistema de saúde mais eficiente, justo e verdadeiramente comprometido com os princípios do SUS.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Sílvio Luiz de. *Racismo estrutural*. São Paulo: Pólen, 2019.

ARRUDA, Dyego de Oliveira; BULHÕES, Lucas Mateus Gonçalves; SANTOS, Caroline Oliveira. A política de cotas raciais em concursos públicos: desafios em face da luta antirracista. *Serviço Social & Sociedade*, São Paulo, n. 145, p. 91-111, set./dez. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sssoc/a/ijB46rrCTkFzPC7KTbfSDzf/>. Acesso em: 12 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Primária à Saúde (APS). Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps>. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Secundária à Saúde (RAS). Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/dicionario-jornalistico/atencao-secundaria-a-saude>. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2017.pdf. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Unidades Básicas de Saúde (UBS). Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/unidades-basicas-de-saude>. Acesso em: 15 ago. 2025.

CONDSEF – Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Saiba o que é racismo estrutural e como ele atinge a população brasileira. 2025. Disponível em: <https://www.condsef.org.br/noticias/saiba-que-racismo-estrutural-como-ele-atinge-populacao-brasileira>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública. Curso “Diversidade, equidade e inclusão”. Brasília: ENAP, 2025. Disponível em:

<https://enap.gov.br/acontece/noticias/curso-que-promove-diversidade-equidade-e-inclusao>.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública. Desafios da inclusão: o funil racial na Administração Pública Federal. Brasília: ENAP, 2024. Disponível em:

<https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/desafios-da-inclusao-o-funil-racial-na-administracao-publica-federal>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública. Guia diversidade no setor público. Brasília: ENAP, 2025. Disponível em:

https://repositorio.enap.gov.br/jspui/bitstream/1/8074/1/Guia%20Diversidade%20no%20Setor%20Pu%CC%81blico_versaofinal.pdf. Acesso em: 15 out. 2025.

FUNDAÇÃO LEMANN. Desafios e ações para mais mulheres negras em posições de liderança no setor público. São Paulo: Fundação Lemann, 2025. Disponível em:

<https://fundacaolemann.org.br/noticias/desafios-e-acoes-para-mais-mulheres-negras-em-posicoes-de-lideranca-no-setor-publico/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

FUNDAÇÃO LEMANN. Lideranças negras e indígenas crescem 17 pontos na gestão pública em 25 anos. São Paulo: Fundação Lemann, 2025. Disponível em:

<https://fundacaolemann.org.br/noticias/liderancas-negras-e-indigenas-crescem-17-pontos-na-gestao-publica-em-25-anos/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

GODINHO, Leticia; SEIDL, Renata Souza; LEÃO COSTA, Guilherme Reis. Mulheres, negras, na gestão pública: desafios e estratégias. *Encontro Brasileiro de Administração Pública*, IX EBAP, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://sbap.org.br/ebap/index.php/home/article/view/780>. Acesso em: 12 set. 2025.

GUEDES, Dyeggo Rocha; SOUZA, Luana Passos de; SILVA, Juliana de Sales; QUEIROZ, Maria Salete Alves. Desigualdades de gênero e raça no setor público brasileiro. Marabá: UNIFESSPA, 2024. Disponível em:

https://www.sep.org.br/01_sites/01/Caderno_de_Resumos_2024.pdf. Acesso em: 12 set. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Classificação de cor ou raça. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9127-classificacao-de-cor-ou-raca.html>. Acesso em: 15 ago. 2025.

IDONLINE. Desigualdade racial no serviço público brasileiro: análise e perspectivas. *Revista Multidisciplinar e de Psicologia*, 2023. Disponível em:

<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/download/3943/5960/15328>. Acesso em: 15 ago. 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Cor ou raça dos servidores civis ativos do Executivo Federal. Brasília: IPEA, 2019. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/pubpreliminar/210212_diest_cor_ou_raca_servidores_civil_ativo_do_executivo_federal.pdf. Acesso em: 18 set. 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Desigualdades raciais e de renda no acesso à saúde nas cidades brasileiras. Brasília: IPEA, 2025. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11454/4/TD_2832_Web.pdf. Acesso em: 15 out. 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Diversidade racial e de gênero no serviço público brasileiro. Brasília: IPEA, 2022. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/220331_relatorio_diversidade_racial_genero.pdf. Acesso em: 15 ago. 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Retrato das desigualdades de gênero e raça. Brasília: IPEA, 2025. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/categoria-projetos-e-estatisticas/9944-retrato-das-desigualdades-de-genero-e-raca>. Acesso em: 15 out. 2025.

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. *Revista Médica de Minas Gerais*, v. 18, supl. 4, p. S3-S11, 2008. Disponível em: <https://rmmg.org/artigo/detalhes/1262>. Acesso em: 20 set. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim étnico-racial de trabalhadores do Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/boletim_etnico_racial_MS_v2.pdf. Acesso em: 15 out. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estratégia antirracista para a saúde – Plano de ação 2025. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-sem-racismo/publicacoes/estrategia-antirracista-para-a-saude-plano-de-acao-2025.pdf>. Acesso em: 15 out. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao_negra.pdf. Acesso em: 15 out. 2025.

OBSERVATÓRIO DA PRESENÇA NEGRA NO SERVIÇO PÚBLICO. Relatório anual sobre a representatividade negra no serviço público federal. 2023. Disponível

em:

<https://www.observatoriopresencanegra.com.br/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

POLITIZE!. O que é racismo estrutural? 2024. Disponível em:

<https://www.politize.com.br/equidade/o-que-e-racismo-estrutural/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

REPÚBLICA.ORG. Pessoas negras ganham salários menores e estão sub-representadas no serviço público. 24 set. 2023. Disponível em:

<https://republica.org/2023/09/24/pessoas-negras-ganham-salarios-menores-e-estao-sub-representadas-no-servico-publico/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

RIBEIRO, Djamila. “Não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas.” 2025. Disponível em:

https://www.pensador.com/frases_de_negros/. Acesso em: 15 ago. 2025.

SIGNIFICADOS. Racismo estrutural: conceito, exemplos e como é no Brasil. 2024. Disponível em:

<https://www.significados.com.br/racismo-estrutural/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

SIAPE – Sistema de Administração de Recursos Humanos. Boletim Estatístico de Pessoal: 2020. Brasília: Ministério da Economia, 2020. Disponível em:

<https://www.gov.br/servidor/pt-br/observatorio-de-pessoal-govbr/painel-estatistico-de-pessoal>. Acesso em: 18 set. 2025.

SOUZA, M. Inclusão de mulheres negras na gestão do SUS: análise e perspectivas. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em:

<https://www.saude.gov.br/gestao/mulheres-negras>. Acesso em: 15 out. 2025.